

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18420178>

TALAB VA TAKLIFNING NARXGA TA'SIRI

Shirinova Mushtariybonu Oybek qizi

Qarshi davlat universiteti

Iqtisodiyot yo'nalishi 025-44 guruh talabasi

Shirinovamushtariy832@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ishda bozor iqtisodiyotida narxlarning shakllanish jarayonida talab va taklifning tutgan o'rni yoritilgan. Talab va taklif tushunchalarining mazmuni, ularning o'zaro bog'liqligi hamda bozor narxiga ta'sir etish mexanizmi tahlil qilingan. Shuningdek, muvozanat narxi, ortiqcha talab va ortiqcha taklif holatlari hamda narxlarning o'zgarishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari talab va taklif mexanizmining bozor barqarorligini ta'minlashdagi ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so'zlar: talab, taklif, narx, bozor, bozor mexanizmi, narx shakllanishi, muvozanat narxi, iste'molchi, ishlab chiqaruvchi, raqobat, tovar va xizmatlar, iqtisodiy qonunlar.

Аннотация: В данной работе освещается роль спроса и предложения в процессе формирования цен в рыночной экономике. Проанализированы сущность понятий спроса и предложения, их взаимосвязь, а также механизм влияния на рыночные цены. Кроме того, рассмотрены равновесная цена, ситуации избыточного спроса и избыточного предложения, а также основные факторы, влияющие на изменение цен. Результаты исследования раскрывают значение механизма спроса и предложения в обеспечении стабильности рынка.

Ключевые слова: спрос, предложение, цена, рынок, рыночный механизм, формирование цены, равновесная цена, потребитель, производитель, конкуренция, товары и услуги, экономические законы.

Kirish. Bozor iqtisodiyotini tartibga soluvchi eng asosiy mexanizmi-bu narxning shakllanish jarayoni hisoblanadi. Narx tushunchasi nafaqat tovar va xizmatlarning pul miqdori va qiymatini, balki Tovar va xizmatlar ishlab chiqaruvchi va iste'mol qiluvchi shaxslar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni ifodalovchi iqtisodiy ko'rsatkichdir. Talab va taklif narxning shakllanishida eng muhim, ya'ni hal qiluvchi rolni kasb etadi. Talab va taklif tushunchalari iqtisodiyotning mavjud va muhim o'rin egallaydi. Ular o'z funksiyalari orqali bozor muvozanatini shakllantiradi. Bozor muvozanati, o'z navbatida, iqtisodiyotda raqobat muhitiga va ishlabchiqarish hajmi hamda unumdorligiga bevosita o'z ta'sirini o'tkazadi. [1]

Talab — iste'molchilarning ma'lum bir narxda tovar yoki xizmatni sotib olish istagi va imkoniyatini ifodalasa, taklif — ishlab chiqaruvchilarning shu narxda mahsulotni bozorga chiqarish tayyorligini anglatadi. Aynan talab va taklif o'rtasidagi muvozanat bozordagi narx darajasini belgilaydi. Talab ortib, taklif o'zgarmagan holatda narxlar ko'tariladi, aksincha, taklif ko'payib, talab barqaror bo'lsa, narxlar pasayadi. Shunday qilib, talab va taklif o'zaro ta'siri narxlarning shakllanishi va o'zgarishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism: Ma'lum vaqt oralig'idagi narxlarning muayyan darajasida ishlab chiqaruvchi yoki sotuvchilar tomonidan ma'lum turdagi tovar va xizmatlarning DAROMAD VA FOYDA olish maqsadida bozorga chiqarilgan miqdoriga taklif deyiladi. Narx o'zgarishi bilan sotishga chiqariladigan mahsulot miqdori ham o'zgarishi sababli talab kabi taklifning ham bir qator muqobil variantlari mavjud bo'ladi.

Taklif narxlarning turli darajasida qancha miqdordagi mahsulotning sotishga chiqarilishini ko'rsatadi. Narxning oshishi bilan shunga mos ravishda sotishga chiqariladigan tovarlar taklifi miqdori ham ortadi, narxning tushishi bilan taklif hajmi qisqaradi.

Talab tushunchasi va uning miqdoriga ta'sir qiluvchi omillar. Talab qonuni Biz ehtiyoj tushunchasi haqida dastlabki bobda ga'irgan edik. Ehtiyoj kishilarning hayotiy vositalariga bo'lgan zaruriyatini ifodalovchi ilmiy kategoriya sifatida taraqqiyotning

hamma bosqichlari uchun umumiy va doimiydir. Uning bozor iqtisodiyoti sharoitidagi tarixiy ko‘rinishi talab tushunchasidir. Talab ehtiyojdan farq qilib, mustaqil iqtisodiy kategoriya (ilmiy tushuncha) sifatida amal qiladi. Ehtiyojning faqat ‘ul bilan ta’minlangan qismi talabga aylanadi. Demak, talab – bu pul bilan ta’minlangan ehtiyojdir. Ehtiyoj zarur miqdordagi ‘ul bilan ta’minlanmasa, u «xohish», «istak» bo‘lib qolaveradi. Talabning bir qator muqobil variantlari mavjud bo‘ladi, chunki narx o‘zgarishi bilan tovarning sotib olinadigan miqdori ham o‘zgaradi. Shu bog‘liqlikdan kelib chiqib, talabga quyidagicha ta’rif berish mumkin: ma’lum vaqt oralig‘ida, narxlarning mavjud darajasida iste’molchilarning tovar va xizmatlar ma’lum turlarini sotib olishga qodir bo‘lgan ehtiyoji talab deyiladi. Boshqacha qilib aytganda talab – pul bilan ta’minlangan ehtiyojdir.[2]

Bozor iqtisodiyotida narxlarning shakllanishi talab va taklif o‘zaro ta’siri asosida amalga oshadi. Talab iste’molchilarning ma’lum bir narx darajasida tovar yoki xizmatni sotib olish istagi va to‘lov qobiliyatini ifodalaydi. Odatda, narx pasaygan sari talab ortadi, narx oshgan sari esa talab kamayadi. Bu holat talab qonuni deb ataladi.

Taklif esa ishlab chiqaruvchilarning ma’lum bir narxda mahsulotni bozorga chiqarish istagi va imkoniyatini bildiradi. Narx oshgan sari ishlab chiqaruvchilar ko‘proq foyda olish maqsadida taklif hajmini oshiradilar, narx pasayganda esa taklif kamayadi. Bu jarayon taklif qonuni bilan izohlanadi.

Talab va taklifning o‘zaro kesishgan nuqtasida bozor muvozanati yuzaga keladi. Ushbu nuqtada muvozanat narxi va muvozanat miqdori shakllanadi. Agar bozor narxi muvozanat narxidan past bo‘lsa, ortiqcha talab vujudga keladi va bu narxning oshishiga olib keladi. Aksincha, narx muvozanat darajasidan yuqori bo‘lsa, ortiqcha taklif paydo bo‘lib, narx pasayishiga sabab bo‘ladi.

Neoklassik iqtisodiyot vakili A. Marshall talab va taklif egri chiziqlari yordamida bozor muvozanati tushunchasini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Uning tadqiqotlarida muvozanat narxi, muvozanat hajmi hamda ortiqcha talab va ortiqcha taklif holatlari batafsil tahlil qilingan [3]. Marshall modeli hozirgi zamon iqtisodiy tahlillarida ham keng qo‘llanilmoqda.

S - taklif

D - Talab

P - mahsulot narxi

Q - mahsulot miqdori

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Narxlar shakllanishida talab va taklifning ro'li TDIU Dosenti F.Umarov
2. Shodmonov Sh. va boshqa, Iqtisodiyot nazariyasi, T., 2003; Tojiboyeva D., Iqtisodiyot nazariyasi, T., 2003.
3. Marshall A. *Economics Principles*. — London.